

Uma abordagem sobre a otimização do cache em núcleo para a arquitetura de redes NDN com uso do algoritmo VERTEX COVER

1st Toni Alex Reis Borges

Dpto de Ciencia da Computação

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Salvador, Brasil

toni.borges@ufba.br

2nd Fabio Santos dos Santos

Dpto de Ciencia da Computação

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Salvador, Brasil

fabio.ss@ufba.br

3rd Aduino Cavalcante Menezes

Dpto de Ciencia da Computação

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Aracaju, Brasil

adauto@ufba.br

Resumo—A necessidade dos roteadores da arquitetura NDN estabelecer uma comunicação não mais voltada para o destino e sim para a informação desencadeou, ao processamento já existente, uma carga adicional sobre a busca e armazenamento dos dados em uma cache. Com o objetivo de minimizar essa carga adicional, o estudo tem como proposta, a substituição da necessidade da cache para apenas um núcleo específico de roteadores, utilizando o algoritmo VERTEX COVER como base para estabelecer essa cobertura entre as conexões existentes, que será definida por qualquer um dos roteadores da rede, reduzindo o tempo de processamento e a necessidade de armazenamento global.

Index Terms—Vertex Cover, Named Data Networking (NDN), Cache, Grafo

I. INTRODUÇÃO

A área de rede de computadores tem se apresentado com um volume de dados exponencial, o modelo atual, baseado na família de protocolos do TCP/IP, não se consolida mais como um modelo capaz de suprir as diversas demandas decorrentes do encaminhamento de pacotes baseado no protocolo IP. Uma recente publicação [1] sobre o compartilhamento de tráfego de dados na internet, demonstrou que o objetivo de acesso na rede não se consolida mais por relação origem/destino, passando a ser realizada no par consumidor/dados, se considerado um tráfego total de *downstream* de 58% de todo o volume de dados na internet.

Diversos estudos [2] estão sendo realizados com o objetivo de trazer, para a área de rede de computadores, uma abordagem de redes centradas na informação, onde várias arquiteturas foram desenvolvidas com esse objetivo, entre elas, a arquitetura *Named Data Networking* (NDN), que tem se consolidado como um potencial substituto do modelo atual e que, atualmente, tem se destacado nas discussões sobre esse processo de evolução.

A partir dessa temática, várias possibilidades de pesquisa estão em aberto, dentre elas, protocolos de roteamento de pacotes baseados em “nome” e o armazenamento dos dados nos roteadores da rede, denominado cache. Esse processo se faz presente porque o objetivo agora não é mais atingir o destino e sim a informação, fazendo uso dessas caches

nos dispositivos responsáveis pelo encaminhamento do pacote, descentralizando e desestimulando a necessidade de atingir o produtor da informação na rede.

Na arquitetura NDN, todo o encaminhamento utiliza características de caminhos múltiplos e verificação da cache, isso em cada dispositivo do tráfego passante, devolvendo a requisição, caso exista o dado, ou, caso contrário, continua o encaminhamento até que essa resposta seja afirmativa sobre os dados solicitados pelo consumidor na rede, gerando assim, uma sobrecarga de processamento proveniente das verificações, mesmo considerando a inexistência de *loops* na rede, decorrente das características do próprio padrão utilizado na arquitetura NDN.

Esse efeito negativo na arquitetura, decorrente da sobrecarga de verificação em todos os dispositivos na rede, que se constituem no aumento do processamento de CPU por conta da verificação da cache, conforme já mencionado acima, desencadeou a necessidade de produzir algoritmos que minimizem essa sobrecarga nos equipamentos, com o objetivo de reduzir o tempo de convergência entre os roteadores, mas sem comprometer o tempo de resposta sobre as requisições realizadas pelos consumidores.

Pensando nisso e, fazendo uso dos conceitos existentes na área de grafos, foi possível estabelecer um cenário de verificação reduzida da cache nesses roteadores, que podem ser identificados como nós ou vértices da rede e as suas conexões, que podem ser identificadas como arestas ou relações, considerando a busca da cache apenas em um núcleo específico, através da apropriação dos conceitos existentes no problema da cobertura de vértices (VERTEX COVER).

Apesar do VERTEX COVER se mostrar como uma solução viável e otimista, faz-se necessário estabelecer uma condição de implementação que garanta um tempo de execução ótimo para o estudo, nesse sentido, o desenvolvimento desse trabalho foi dividido da seguinte forma: Na seção introdutória, foi realizada uma abordagem sobre a descrição do problema e a justificativa da escolha do tema, destacando os elementos presentes no estudo realizado, em seguida, na seção II, foi realizada uma abordagem conceitual sobre o VERTEX COVER,

destacando a possibilidade de execução do problema através de uma redução polinomial que caracteriza um problema NP-Completo. Na seção III, foi realizado um levantamento sobre os trabalhos correlatos que atuam em processos de otimização da cache em redes NDN. Na seção IV, é apresentada a metodologia proposta, destacando os elementos que fazem parte de todo o processo de construção do ambiente. Na seção V, o experimento com o processo de validação da solução, utilizando o emulador MiniNDN. Na seção VI, um levantamento sobre os avanços necessários para o estudo identificados como "trabalhos futuros", que estarão presentes nas pesquisas seguintes e, por fim, na seção VII, será apresentada as considerações finais sobre o estudo.

II. O PROBLEMA DO VERTEX COVER

Segundo [3], problemas sobre grafos estão sempre presentes em ciência da computação, em especial, as redes de computadores apresentam topologias que podem ser representadas por grafos de forma muito semelhantes ao modelo gráfico gerado a partir das relações existentes entre os roteadores. Diversos algoritmos são utilizados na resolução de problemas em diversas áreas e, o problema do VERTEX COVER, traz uma contribuição para minimizar a questão do armazenamento da cache na arquitetura NDN.

Considerando a necessidade de redução, a cobertura, definida por "conjunto de vértices que contenha pelo menos uma das pontas de cada aresta" [4], representa uma solução mas que, para a sua aplicabilidade, demanda a construção de um modelo possível de ser representado computacionalmente e qual o seu tempo de execução, se considerado a necessidade de utilizar esse modelo em recursos computacionais limitados dos roteadores.

Decisão:

Dado um grafo G e um inteiro k , existe um subconjunto $S \subseteq V(G)$ tal que, para toda aresta $uv \in E(G)$, $u \in S$ ou $v \in S$ e $|S| \leq k$?

O grafo G , fig.1, nos remete, de forma intuitiva, a uma instância "sim" para um $k=6$ ou $\{G, 6\}$, considerando o subconjunto b, c, e, f, g, i de G , assim, obtêm-se um certificado positivo em tempo polinomial.

Figura 1. Grafo G.

No entanto, é necessário estabelecer uma comprovação do VERTEX COVER para uma classe de problemas NP-

Completo, neste sentido, para a construção da afirmação, se faz necessário a demonstração do problema em duas fases:

Fase 1: O VERTEX COVER está em NP.

A solução, já apresentada sobre o grafo G , fig.1, de que, dados $\{G, k\}$ e um subconjunto S qualquer de vértices, é possível achar um valor k , de uma saída válida para a instância do problema e, portanto, um certificado positivo, traz o valor com $k=6$. Como a simples verificação do certificado positivo é feito em tempo polinomial, então, VERTEX COVER está em NP.

Fase 2: Apresentar uma redução polinomial de um problema, comprovadamente, NP-Completo para o VERTEX COVER.

O problema CLIQUE é NP-Completo. Essa afirmação nos permite utilizar essa solução – CLIQUE – como parâmetro para a demonstração, reduzindo polinomialmente o CLIQUE para VERTEX COVER:

Nos dois problemas é possível identificar que, para uma determinada entrada k no VERTEX COVER, não temos, necessariamente, uma CLIQUE. Isso nos impõe a necessidade de um algoritmo eficiente, de forma a conseguir uma CLIQUE para todas as entradas k que geram um VERTEX COVER. Uma solução é olhar para o complemento do Grafo G , que chamaremos de \bar{G} , assim, por definição, para todo par de vértices que não possui aresta em G , teremos arestas em \bar{G} e, por outro lado, toda vez que um vértice em G tiver arestas, significa que este mesmo vértice em \bar{G} , não contará com arestas.

De forma a exemplificar a construção acima, ainda tomando o Grafo G , fig.1, como base para demonstração, é possível identificar uma CLIQUE $\{G, 3\}$, assim, seria possível identificar em G , tomando os vértices $\{c, e, f\}$, o que, pela definição de complemento, nos diz que em \bar{G} não existirá arestas entre os vértices $\{c, e, f\}$, além disso, todas as arestas de \bar{G} estão fora deste conjunto, com arestas em todos os outros vértices, logo, para toda CLIQUE em G , temos um VERTEX COVER em \bar{G} , sendo verdade a afirmação inversa.

Formalização: Supondo que G contém uma CLIQUE S de tamanho pelo menos k , então, para todo par $u,v \in S$ teremos $uv \in E(G)$, o que implica que para todo par de vértices $u,v \in S$ temos $uv \in E(G)$ significando que $uv \notin E(\bar{G})$. Também, para todo par $xy \in E(\bar{G})$ é verdade a afirmação de que $x \notin S$ ou $y \notin S$, logo, $V(G) \setminus S$ é um VERTEX COVER em \bar{G} . Como $|S| \geq k$, temos $|V(G) \setminus S| = |V(G)| - |S| \leq |V(G)| - k = t$.

Por outro lado, supondo que \bar{G} é um VERTEX COVER S de tamanho no máximo t , teremos que para todo par de arestas $uv \in E(\bar{G})$, temos $u \in S$ ou $v \in S$, o que é o mesmo que dizer que para todo par de vértices x,y tais que $x \notin S$ e $y \notin S$, implica $xy \in E(G)$.

Portanto, temos: Se $V(G) \setminus S$ é uma CLIQUE em G , e como $S \leq t = |V(G)| - k$, pode-se concluir que $|V(G) \setminus S| = |V(G)| - |S| \geq |V(G)| - (|V(G)| - k) = k$, portanto, VERTEX COVER é NP-Completo.

III. TRABALHOS CORRELATOS

A. *On Performance of Cache Policies in Named Data Networking*

Conforme destacado no estudo [7], a cache tem desempenhado um papel fundamental na arquitetura NDN, a necessidade de otimização da cache proporciona um avanço na forma como essa relação entre consumidor e dado se estabelece e, considerando essa relação constante, tem a sua expectativa direcionada para a popularidade dos conteúdos, tendo como estratégia, uma política de conteúdo atrelada a substituição desses dados, uma vez que, o fluxo de informações que transitam nesse ambiente é um item relevante a considerar.

É necessário considerar que existe, dentro do modelo de utilização da cache em redes NDN, constantes mudanças decorrente das diversas necessidades de interesse dos consumidores na rede e, esse fator de transição, não pode ser desprezado, para isso, estabelece um método para o cálculo da popularidade do conteúdo através de um ciclo de contagem que define sobre a substituição do dado na cache, considerando a maior popularidade entre o estado anterior e o estado atual.

Essas mudanças visam o aumento assertivo sobre os conteúdos que são solicitados nas caches e que representa ganhos sobre os conteúdos que são disponibilizados mas, em termos de performance dos equipamentos, está condicionada a uma estratégia de mudanças constantes dentro de um escopo global de armazenamento, o que diferencia da proposta do VERTEX COVER, que possui uma redução de equipamentos que executam essa funcionalidade na rede, uma vez que, identificado um núcleo e tendo este núcleo a cobertura sobre todos os roteadores da rede, é possível estabelecer uma relação de proximidade sobre qualquer outro *host*.

B. *Routing Meets Caching in Named Data Networks*

O presente estudo [6] amplia as discussões que envolvem pesquisas voltadas apenas para o encaminhamento de pacotes sem considerar a necessidade de incluir, dentro dessas propostas, questões que envolvem uma política de acesso ao cache que, conforme os autores, limita o potencial e os benefícios da arquitetura, uma vez que, uma das características que diferenciam as redes centradas na informação do modelo atual é, justamente, a ausência da necessidade de estabelecer uma comunicação fim a fim, haja vista que, o objetivo do consumidor não é atingir o produtor e sim o seu conteúdo.

Para essa abordagem, os autores buscam um modelo de encaminhamento que melhora a probabilidade de encontrar os conteúdos armazenados na cache, estabelecendo um novo plano de encaminhamento, fazendo uso do banco de dados de estado do *link* (LSDB) dos roteadores, que trocam informações a partir de atualizações ou alterações na topologia da rede, com o objetivo de estabelecer um caminho mínimo para a replicação da cache no ambiente, selecionando sempre o mesmo roteador de borda, definido por uma zona, para encaminhar seus interesses antes de chegar uma nova zona.

Ainda segundo os autores, embora essas estratégias possam seguir caminhos mais longos, eles podem reduzir o atraso na

recuperação de conteúdo, considerando a existência de uma maior probabilidade de atender a solicitação por um roteador intermediário, esse cenário, estabelece um modelo capaz de atender a uma região provida de zoneamento a partir de um protocolo como o *Based Routing Protocol for Named Data Networking* (OSPFN) [8] criado em 2012, mas que, no ano seguinte, foi descontinuado com o surgimento do *Named-data Link State Routing Protocol* NLSR [9], que corresponde ao atual protocolo de roteamento da NDN, implementado e utilizado nos simuladores e emuladores da arquitetura NDN.

A solução do VERTEX COVER, também compatível com um modelo de zoneamento, não tem o seu foco apenas na recuperação do conteúdo mas também na capacidade de armazenamento e processamento global sem perda na recuperação dos dados, uma vez que, não existe um *host* da rede sem cobertura de conexão pelo núcleo core definido pela solução proposta do algoritmo do VERTEX COVER, o que nos remete a um cenário não só de recuperação de dados, considerando a característica da arquitetura NDN de prover cache em todos os *hosts* da rede mas também, de evitar o desperdício de armazenamento e processamento desses *hosts* na rede.

IV. METODOLOGIA

O processo de verificação da solução proposta foi realizado utilizando como elemento validador o sistema de emulação MiniNDN¹, amplamente utilizado em pesquisas que envolvem a arquitetura NDN, para isso, a construção do projeto foi dividido em 03 (três) partes:

- i Definição da Topologia: Foi utilizada a topologia UCLA (minindn.ucla.conf) disponível na instalação padrão do MiniNDN e que representa um conjunto de roteadores, também identificados como nodes, interligados de forma aleatória, fig.2. A escolha da topologia se deu em função da compatibilidade com os formatos já existentes no emulador e também pela representação de um cenário conhecido;
- ii Definição do Experimento: O experimento (vertexcover.py) consiste na definição do comportamento dos nodes na inicialização do ambiente, o objetivo é produzir um ambiente com todos os elementos necessários para a execução do algoritmo VERTEX COVER em qualquer um dos *nodes* do cenário. Para que a integração pudesse ter efeito no sistema MiniNDN, foi necessário compilar o ambiente com a classe VertexCover em Python dentro do diretório padrão de experimentos do emulador;
- iii Execução do VERTEX COVER: Uma vez inicializado o ambiente, trazendo como parâmetro na sua inicialização os itens “i” e “ii”, topologia e experimento, respectivamente, foi necessário criar os elementos que identificassem o VERTEX COVER na topologia, esse processo foi realizado tomando como base a implementação do Professor [5], do Instituto de Matemática e Ciências Naturais de Gurgaon.

¹<https://github.com/named-data/mini-ndn>

Figura 2. Representação Gráfica da Topologia UCLA.

Para que fosse possível a integração do ambiente MiniNDN com a solução proposta por [5], algumas modificações no código foram necessárias visando adequar a solução proposta ao sistema de emulação utilizado na pesquisa, já que não existia compatibilidade entre os formatos de entrada existentes. A primeira alteração foi em função da impossibilidade de gerar um resultado a partir do formato da topologia adotada pelo MiniNDN, neste sentido, foi utilizado um programa em Python (`vertex_cover.py`) que pudesse converter o formato `minindn.ucla.conf` para um formato de matriz de adjacência, gerando assim uma entrada válida para o programa VERTEX COVER (`vertex_cover.cpp` compilado para `vertex_cover`).

O resultado obtido, a partir do formato de matriz convertido, gera uma saída que será utilizada para construir o núcleo da rede, fig.3, identificado como *CACHE CORE*. Esse processo é realizado através da transferência do resultado obtido para o ambiente completo, que é realizada através de um outro programa Bash (`vertex_cover.sh`), que tem como função mapear os *nodes* identificados e promover a habilitação desses *nodes* para a *CACHE CORE*, fazendo com que apenas eles possam ser utilizados como cache na topologia da rede.

Figura 3. Representação Gráfica da Topologia UCLA com os NODES identificados pelo VERTEX COVER.

Esse processo de integração gerou, como resultado da topologia utilizada, um core representado pelos *nodes*: arizona, caida, csu, memphis, umich e wustl. Esse subconjunto, apesar

de não ser o único subconjunto mínimo possível, representa um dos subconjuntos mínimos possíveis para comunicação entre todos os *nodes* da rede, e que atende ao objetivo da proposta. É possível perceber que a identificação desses *nodes* na rede, cobre todas as relações, ou *links*, existentes entre eles, permitindo que, seja qual for o caminho utilizado na rede, existirá sempre um node que estará conectado ao núcleo ao *CACHE CORE*.

V. EXPERIMENTO

O desenvolvimento do ambiente traz como resultado um cenário em que o experimento de validação do núcleo precisa estar integrado ao sistema de emulação MiniNDN, esse processo deriva da compilação do emulador com o experimento `vertexcover` criado, sendo ele responsável pela construção do ambiente da rede com a solução VERTEX COVER proposta integrada, fig.4.

```
def run(self):
    for host in self.net.hosts:
        # By default status.txt would be stored
        # at /tmp/minindn/host/status.txt
        host.cmd("nfdc status report > status.txt")
        # Clearing Cache Nodes
        host.cmd("if [ -e corevc ]; then rm corevc; fi")
        # Transferring Environment
        host.cmd("cp /home/aluno/mini-ndn/vertex_cover* .")
        # Transferring Topology
        host.cmd("cp /home/aluno/mini-ndn/minindn.ucla.conf .")
```

Figura 4. Método run do experimento `vertexcover`.

Uma vez construído o ambiente nos *hosts* da rede do emulador para a execução do VERTEX COVER na topologia definida, se faz uma marcação dos *hosts* através de um *token* denominado “`cachevc`”, para isso, foi criado um método `run`, fig.5, que recebe os elementos definidos pela pesquisa e retorna um arquivo cache informando quais são os *hosts* cobertos pelo núcleo para recebimento do *token*.

```
def run(
    network_file="./minindn.ucla.conf",
    exec_file="./vertex_cover",
    output_file_name="./cache",
):
```

Figura 5. Método run no código `vertex_cover.py`.

O arquivo cache gerado tem como resultado a validação dos *hosts* na rede que precisam ser identificados no núcleo *CACHE CORE*, essa validação se consolida através do recebimento do *token* “`cachevc`” (`$COVER`), fig.6, responsável pela identificação de pertencimento do *host* no núcleo *CACHE CORE* gerado pela aplicação VERTEX COVER.

Para possibilitar a integração do padrão utilizado na topologia das redes do emulador com a solução proposta pelo Professor [5], foi necessário realizar uma conversão da topologia identificada pelos links, fig.7, para o formato de matriz de

```

cat $NODEDIR/$CACHE | while read NODE
do
    echo CORE: $NODE
    sudo touch $TEMPDIR/$NODE/$COVER
done

```

Figura 6. Marcação do token “cacheve” nos hosts da rede.

adjacência, fig.8, e a partir desse modelo, gerar os resultados.

```

[links]
ucla:csu delay=16ms bw=1000
ucla:umich delay=33ms bw=1000
ucla:wustl delay=38ms bw=1000
pku:csu delay=104ms bw=1000
pku:caida delay=78ms bw=1000
pku:wustl delay=109ms bw=1000
pku:memphis delay=99ms bw=1000
pku:umich delay=110ms bw=1000
csu:caida delay=18ms bw=1000
csu:wustl delay=19ms bw=1000
csu:memphis delay=21ms bw=1000
csu:uiuc delay=14ms bw=1000
csu:umich delay=15ms bw=1000
csu:neu delay=25ms bw=1000
caida:neu delay=42ms bw=1000
caida:arizona delay=25ms bw=1000
caida:memphis delay=40ms bw=1000
wustl:uiuc delay=9ms bw=1000
wustl:umich delay=11ms bw=1000
uiuc:umich delay=6ms bw=1000
arizona:neu delay=35ms bw=1000
arizona:memphis delay=33ms bw=1000
memphis:neu delay=20ms bw=1000

```

Figura 7. Padrão utilizado para conexão entre os hosts da topologia minindn.ucla.conf.

Figura 8. Matriz de adjacência gerada a partir da topologia minindn.ucla.conf

A consolidação da solução verifica primeiro se o *host* corresponde ao produtor da informação solicitada na rede, caso afirmativo, retorna o dado pela interface que recebeu a requisição, registrada na tabela de interesses pendentes (PIT), do inglês [*Pending Interest Table*], característica nativa da arquitetura NDN.

Caso o *host* não seja o Produtor da informação, o fluxo do pacote é representado pelo algoritmo de validação da cache, fig.9, que estabelece primeiro se existe um *token* de validação para a realização do processamento de busca dessa cache no dispositivo, em seguida, faz a verificação da existência do dado solicitado e, caso contrário, é realizado o registro na PIT e o fluxo segue o seu encaminhamento até encontrar uma entrada válida em cache para a informação solicitada ou até atingir o produtor da informação.

Figura 9. Algoritmo de Validação da Cache.

É importante destacar que o processo de encaminhamento do pacote e verificação da cache, assim como, registro de interesses pendentes através da tabela PIT é intrínseco a arquitetura NDN e que, o nosso estudo busca encontrar um núcleo definido pela solução do VERTEX COVER com uma identificação baseado em *token*, e que pode ser substituída por outro método de identificação, com o objetivo de estabelecer um ganho de processamento e armazenamento global.

VI. TRABALHOS FUTUROS

As discussões trazidas acerca da construção do ambiente nos remetem a resultados promissores, porém, alguns avanços são necessários para viabilizar um projeto de implementação na prática, dentre esses elementos, vislumbramos a necessidade de produzir um ambiente de autenticação baseado na geração de chaves, através do comando `ndnsec-key-gen`², que possibilita identificar o *host* da rede de forma única, proporcionando uma maior segurança no processo de composição e autenticação do núcleo da cache.

Um outro elemento destacado no cenário é a necessidade de comunicação entre diversas autoridades administrativas diferentes, isso, porque o escopo do estudo está atrelado apenas a uma área específica, cujo o controle da topologia é conhecida e interligada dentro de uma mesma área, restringindo o cenário a um ambiente específico de atuação.

²<https://named-data.net/doc/ndn-cxx/current/manpages/ndnsec-key-gen.html>

Dentro do escopo de rede de computadores, desenvolver estratégias unificadas e automatizadas de propagação de todo o processo, considerando e identificando correções automáticas em caso de alteração na topologia da rede, é também um avanço a ser considerado dentro da solução proposta, mas que, nesse primeiro momento, por questões didáticas, foram implementadas de forma separada para expressar todo o processo, destacando o passo a passo da evolução do ambiente.

VII. CONCLUSÃO

Algoritmos que consideram o estado do *link*, a partir de métricas que influenciam na decisão sobre o encaminhamento dos pacotes na rede, normalmente, possuem um tempo de convergência menor, mas exigem um consumo maior de memória e CPU. Todo o processamento decorrente das características presentes nesses algoritmos tem a sua inteligência centrada nos roteadores que fazem parte da rede, nesta proposta, todo o processamento de construção de cache na rede NDN é transferido para apenas um roteador da rede, fazendo com que os outros dispositivos possam ter seu processamento utilizado apenas para a construção da tabela de roteamento.

Os ganhos decorrentes dessa implementação evidenciam resultados que perpassam pela alteração da necessidade de utilizar e consultar cache em todos os roteadores da rede, com o processo de verificação da cache agora restrito a apenas um núcleo, obtém-se como resultado imediato dessa aplicação, uma redução do processamento, se considerado toda a topologia, além da redução da necessidade de armazenamento, se considerado toda a topologia também.

Como resultado do estudo, é possível identificar que, a VERTEX COVER, se consolida como uma solução viável e otimista para implementações em redes NDN que tratam como escopo de pesquisa a cache na utilização da rede, considerando que essa solução é agnóstica ao tipo de roteamento utilizado no cenário.

REFERÊNCIAS

- [1] The Global Internet Phenomena Report. SANDVINE. Outubro de 2018. [Online]. Disponível em: <https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf>. Acesso em: Junho de 2021.
- [2] Zhang, L. et al. Named Data Networking. ACM SIGCOMM Computer Communication Review Volume 44, Número 3, Julho 2014.
- [3] Cormem, T et al.; Algoritmos Teoria e Prática. , Elsevier Editora Ltda. Rio de Janeiro. 2009.
- [4] Feofiloff, Paulo, Yoshiharu Kohayakawa, and Yoshiko Wakabayashi. "Uma introdução sucinta à teoria dos grafos."(2011).
- [5] Dharwadker, A. The Vertex Cover Algorithm. 2006. [Online]. Disponível em: http://www.dharwadker.org/vertex_cover/. Acesso em: Junho de 2021.
- [6] Ghasemi, Chavoosh, et al. "Routing meets caching in named data networks."IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS). IEEE, 2018.
- [7] Hua Ran, Jian, et al. "On performance of cache policies in named data networking."2013 International Conference on Advanced Computer Science and Electronics Information (ICACSEI 2013). Atlantis Press, 2013.
- [8] Wang, Lan, et al. OSPFN: An OSPF based routing protocol for named data networking. Technical Report NDN-0003, 2012.
- [9] Hoque, AKM Mahmudul, et al. "NLSR: Named-data link state routing protocol."Proceedings of the 3rd ACM SIGCOMM workshop on Information-centric networking. 2013.